

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 5.1: Fuentes de Datos

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 5.1: Fuentes de Datos

Objetivo

Proporcionar información sobre diferentes fuentes de datos que son accesibles en Ecuador.

En Ecuador existen algunas instituciones que proveen información geográfica de descarga libre, uno de ellos es el Instituto Geográfico Militar, el Sistema Nacional de Información, el geoportal del Ministerio del Ambiente (MAE), entre otros.

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Para obtener información geográfica digital se puede usar el portal del Instituto Geográfico Militar que es un portal de libre acceso que permite descargas información a diferentes escalas.

Para utilizar este portal se debe ingresar al siguiente enlace:

<http://www.geoportaligm.gov.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/>

The screenshot shows the Geoportal IGM website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Inicio', 'Portafolio', 'Geoeduca', and 'Contactos'. The main content area features the 'Información Geográfica' logo and the 'Geoportal INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR' logo. Below the logos, there is a section titled 'CARTOGRAFÍA DE LIBRE ACCESO' with a sub-heading 'Licencia de Uso de la Información Geográfica'. The text in this section provides details about the digital information resources, including a license for general access and use, and mentions the Instituto Geográfico Militar as the responsible entity. At the bottom right of the screenshot, there is a button labeled 'Acceso para el formulario de REGISTRO DE INFORMACIÓN'.

De éste se despliega la siguiente portada y en la opción **REGISTRO DE INFORMACIÓN**, se da click y se despliega una nueva sección donde se debe llenar la información solicitada; en esta misma pantalla se debe poner la escala que se desea, en este caso **ECUADOR 1:50.000** y se da click en Guardar.

Inicio Portafolio Geoduca Descargas – Visor GNSS Contactos

Tipo Institución * INVESTIGACION

Descarga * ECUADOR 1:50.000

Nombre y Apellido *

Cédula

Dirección

Institución *

Correo *

Proyecto *

* - Campo requerido

+ Agregar otro registro

Guardar Cancelar

Finalmente se despliega la siguiente pantalla donde se selecciona el archivo que se desea descargar en formato SHP (shape) que es uno de los formatos que maneja QGIS; esta página Web tiene las siguientes opciones de tipo de capas:

- Cartas topográficas
- Base continua
- Archivo histórico: Cartas topográficas.

CARTAS TOPOGRÁFICAS ESCALA 1:50.000, FORMATO SHP
 Última actualización: ENERO 2013H - Se descargarán en formato SHP comprimido (*.rar) - Descarga WinRAR

Listado de Directorio Para [/50kxcartas/] - Atrás A [/]

Nombre de Fichero:	Medida	Última Modificación
HUONE 84175.rar	239.1 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT
SIO_CUSTRIVICU 84175.rar	1251.7 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT
COGAMBA 84175.rar	1693.5 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT
CANAL DE TUMBEIT 84175.rar	628.3 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT
YANTACA 84175.rar	1454.2 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT
SAN FRANCISCO DE BUALLETMO 84175.rar	1240.1 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:25:47 GMT

BASE CONTINUA ESCALA 1:50.000, FORMATO SHP
 Última actualización: ENERO 2013H - Se descargarán en formato SHP comprimido (*.rar) - Descarga WinRAR
 El nombre de las capas terminará con una letra, la que indica el tipo de geometría, así: p:punto - l:línea - a:área

Listado de Directorio Para [/50k continuo/] - Atrás A [/]

Nombre de Fichero:	Medida	Última Modificación
pio_1.sie	67598.8 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:27:23 GMT
lago_laguna.a.rar	1481.6 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:27:23 GMT
compuerta.o.rar	3.9 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:27:22 GMT
ciencia.a.rar	289.6 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:27:22 GMT
curva batimetrica l.rar	142.1 kb	Thu, 29 Oct 2020 16:27:22 GMT

Todos estos archivos se descargarán en formato SHP comprimido (*.rar), es decir que para abrirlo hay que descomprimirlo en la carpeta deseada.

MAPA INTERACTIVO --- MAE

Una página importante para obtener información sobre áreas protegidas es:

<http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/>

En este portal se puede obtener capas sobre la calidad ambiental, programas de reparación ambiental y social, patrimonio natural, sistema nacional de monitoreo del Patrimonio Natural y por último información marino costera.

En el panel del lado izquierdo se da clic sobre la capa de interés a descargar Ejemplo: Bosques y Vegetación Protectora:

Para descargar información de esta página se presiona sobre el tema que se desea y en este se despliegan una serie de capas, a lado de cada uno de estas se encuentra un ícono de color naranja con una ‘i’ en el centro, se da clic en este icono y se despliega una nueva pantalla donde se encuentra la opción Descarga del Shape.

Se da clic y enseguida empieza la descarga de un archivo en formato comprimido (*.rar)

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

Otra de las fuentes de donde se puede obtener información muy importante acerca de diferentes especies de flora y fauna es GBIF al cual se puede entrar en el siguiente link:

<http://www.gbif.org/>

Para descargar la información de esta página se debe crear una cuenta, ya que la información será remitida al correo electrónico. Para esto se da clic en ‘Create a new account’ que se encuentra en la esquina derecha y se siguen las instrucciones de registro.

Una vez registrado se dirige a la opción ‘Get data’ y se da click en ‘Species’.

En la nueva pantalla se coloca el nombre científico de la especie de flora o fauna que se desea buscar, en este caso *Atelopus mindoensis*

Se da clic en la lupa de búsqueda y se presiona en la primera opción en los resultados encontrados,

Se despliega una nueva pantalla con la información de la especie. En la parte derecha se encuentra la opción 'Ocurrencias' se da click en esta opción:

Se despliega la siguiente pantalla donde se pueden visualizar los datos que se encuentran en el portal, aquí se recomienda aplicar los filtros necesarios, como pueden ser los del país o el año, así como los de incluir únicamente los **registros que contengan coordenadas geográficas completas**.

Scientific name	Country or area	Coordinates	Month & year	Basis of record	Date
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.0S, 78.8W	1989 May	Human observation	1989
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.2S, 78.7W	1979 March	Preserved specimen	1979
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.5S, 78.8W	1977 April	Preserved specimen	1977
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.4S, 78.8W	1977 June	Preserved specimen	1977
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.2S, 78.7W	1977 July	Preserved specimen	1977
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.5S, 78.8W	1976 July	Preserved specimen	1976
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.2S, 78.7W	1975 April	Preserved specimen	1975
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.2S, 78.7W	1975 April	Preserved specimen	1975
<i>Atelopus mindoensis</i> Peters, 1973	Ecuador	0.2S, 78.7W	1975 April	Preserved specimen	1975

Se da clic en 'Download' en la parte superior y se selecciona 'SIMPLE' que es el formato aceptado por QGIS y luego en 'Understood' aceptando los términos y condiciones.

	Raw data	Interpreted data	Multimedia	Coordinates	Format	Estimated data size
↓ SIMPLE	X	✓	X	✓ (if available)	Tab-delimited CSV ⓘ	80 KB (18 KB zipped for download)
↓ DARWIN CORE ARCHIVE	✓	✓	✓ (links)	✓ (if available)	Tab-delimited CSV ⓘ	244 KB (54 KB zipped for download)
↓ SPECIES LIST	X	✓	X	X	Tab-delimited CSV ⓘ	

Se presenta una pantalla final donde se espera hasta que se habilite la descarga, se da clic en el botón verde de la parte superior derecha cuando esté listo.

También se debe anotar la citación recomendada de la fuente de la información, mostrada en el recuadro rojo, para ser posteriormente agregada al documento o mapa en la sección de referencias.

DOWNLOAD | 20 MARCH 2022

148 occurrences included in download

DOI 10.15468/dl.7h8cvz

DOWNLOAD

PLEASE USE THIS CITATION IN PUBLICATIONS

GBIF.org (20 March 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.7h8cvz>

Copy

BibTex

RIS

[TELL US ABOUT USAGE](#)

FILTER APPLIED 20 MARCH 2022

[RERUN QUERY](#)

Licence: CC BY-NC 4.0

File: 0 Bytes Simple

Involved datasets: 8

Make sure to read the [data user agreement](#) and [citation guidelines](#).

Se descarga de un archivo en formato comprimido (*.rar).

Este será descomprimido y se obtiene otro archivo en formato .csv para ser abierto con Excel o agregado a QGIS.

Socioeconomic Data and Applications Center

SEDAC es uno de los Centros de Archivo Activo Distribuido (DAAC) en el Sistema de Información y Datos del Sistema de Observación de la Tierra (EOSDIS).

Contiene numerosas bases de datos que integran datos socioeconómicos y de ciencias de la tierra.

[Gridded Population of the World \(GPW\)](#)

Se puede navegar por la página, pero para acceder a las descargas es necesario previamente un:

[Registro en EarthData](#)

Después de realizado este paso se ubica la información de interés, en este ejemplo es el conteo de la población mundial.

Se da click en **Download** para acceder a la configuración de la descarga

Population Count, v4.11 (2000, 2005, 2010, 2015, 2020)
Gridded Population of the World (GPW), v4

Overview
Download
Documents
(5) Maps
(5) WMS

To provide estimates of population count for the years 2000, 2005, 2010, 2015, and 2020, consistent with national censuses and population registers, as raster data to facilitate data integration.

Se eligen las opciones de acuerdo a lo que se busca, en este caso imágenes ráster en formato GeoTiff en años individuales (2000 y 2010) a una resolución de 2.5 Minuto (aprox. 5km). Click en **Create Download**.

country-level information and sources, and a text file (.txt) with a log of changes to the d
The netCDF-4 file format is only available for the All Years Combined category and is no
resolution.

What's New in GPWv4
What's New in Revision 10
What's New in Revision 11
What is UN WPP-adjusted population data?
Multimedia
SEDAC Hazards Mapper
Population Estimation

Please select all required fields and press the Create Download button:

Temporal: Single Year | FileFormat: GeoTiff | Resolution: 2.5 Minute (...)

Files Selected: 2 Download Size: 50MB

- Select All
- Year 2000
- Year 2005
- Year 2010
- Year 2015
- Year 2020

Create Download

Se generan los links de descarga de la información solicitada

Download:

Click the links below to download. The links will not be available after you leave this page. Depending on your selections, it **may take a several minutes** to download.

Documentation:

[GPWv4 Revision 11 documentation](#)

gpw-v4-population-count-rev11 Data Packages:

[Year 2000_2.5 Minute \(approx. 5km\)_GeoTiff](#)
[Year 2010_2.5 Minute \(approx. 5km\)_GeoTiff](#)

Back

Natural Earth

Base de datos de mapas de dominio público disponible en escalas de 1:10 m, 1:50 m y 1:110 millones, con datos vectoriales y ráster:

<https://www.naturalearthdata.com/>

The screenshot shows the homepage of the Natural Earth website. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Features, Downloads, Blog, Issues, Corrections, and About. The main content area features a large map of North America with a red banner that says "New!". Below the map, the text reads "Rivers, Lake Centerlines". A search bar is located at the top right, and a "Get the Data" button is at the bottom right. The text on the page describes the dataset as free vector and raster map data available at 1:10m, 1:50m, and 1:110m scales.

En la pestaña “Downloads” se escoge dentro del apartado de escala deseado, el tipo de mapa que se busca, luego se descarga el conjunto de archivos shape en un comprimido .zip

The screenshot shows the "Downloads" page on the Natural Earth website. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled "Downloads" and contains text explaining the data themes and providing links to download data. There are three columns of data themes, each with a map preview and a list of available data types (Cultural, Physical, Raster).

Large scale data, 1:10m	Medium scale data, 1:50m	Small scale data, 1:110m
Cultural Physical Raster	Cultural Physical Raster	Cultural Physical

Admin 0 – Countries

There are **258 countries** in the world. Greenland as separate from Denmark. Most users will want this file instead of sovereign states, though some users will want map units instead when needing to distinguish overseas regions of France.

Natural Earth shows **de facto** boundaries by default according to who controls the territory, versus *de jure*. Optional point-of-view (POV) variants are available for several dozen countries in the next section.

[Download countries](#) (4.7 MB) version 5.0.1

[Download without boundary lakes](#) (4.86 MB) version 5.0.1

[About](#) | [Issues](#) | [Version History](#) »

Actividad sugerida

Descargar la capa del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador y realizar un mapa de salida con toda la información que este debe contener, usando como fondo el mapa de Google Earth.